

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

2024

SPECIAL ISSUE

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

DJAMPULATOVA Nigora Maxmudovna

Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy

Musiqa San'ati instituti

"Tillar, ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat"

kafedrasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11178556>

ТА'ЛИМДА KOUCHING YONDASHUVNING AHAMIYATI VA UNING TEXNOLOGIYALARI

ANNOTATSIYA

Maqolada hozirgi zamonda tez tez uchrab turadigan va ta'lim tizimiga kirib kelayotgan kouching va uning texnologiyalari haqida, uning darslarda qo'llanilishi haqida so'z yuritadi. Bugungi kunda o'qituvchining har bir qadami, har qanday tashabbusi yangi pedagogik g'oyalarni joriy etish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini izchil rivojlantirish zarurati bilan bog'liq. Zamonaviy innovatsion yondashuv nafaqat o'qituvchining orzu qilingan fazilatlarini, balki haqiqiy asosiy kasbiy vakolatlarga aylanishi kerak bo'lgan sifat jihatidan yangi shaxsiy toifalarni bilish va ulardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Oliy ta'lim sohasidagi innovatsion yo'nalishlardan biri murabbiylik – o'z predmeti, maqsadlari, falsafasi, tamoyillari, yo'nalishlari va asosiy tartibiga ega bo'lgan yangi fan hisoblanadi. Pedagogikada murabbiylikning ko'pgina asosiy tamoyillari muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin. Ular o'quv jarayoniga yangicha yondashuv yaratish, interfaol elementlarni joriy etish, ham o'qituvchi, ham talabalar uchun yangi ma'no yaratish, jarayonga jalb etish, natija uchun motivatsiya va mas'uliyatni oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Kouching, texnologiya, kompetensiya, zamonaviy ta'lim, ichki salohiyat, yondashuv, ragbat, ilhom, pedagogik uslub.

ЗНАЧЕНИЕ KOUCHINGОВОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ И ЕГО ТЕХНОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о кочинге и его технологиях, которые очень распространены в наше время и входят в систему образования, и об их использовании на занятиях. Сегодня каждый шаг, каждая инициатива учителя связана с необходимостью внедрения новых педагогических идей и последовательного развития инновационных образовательных технологий. Современный инновационный подход предполагает знание и использование качественно новых личностных категорий, которые должны стать не только желательными качествами педагога, но и реальными базовыми профессиональными компетенциями.

Одним из инновационных направлений в сфере высшего образования является коучинг – новая наука, имеющая свой предмет, цели, философию, принципы, направления и основную процедуру. Многие основные принципы коучинга могут успешно применяться в педагогике. Они позволяют создать новый подход к образовательному процессу, ввести интерактивные элементы, создать новый смысл как для преподавателя, так и для учащихся, повысить их вовлеченность в процесс, повысить мотивацию и ответственность за результат.

Ключевые слова: Коучинг, технология, компетентность, современное образование, внутренний потенциал, подход, мотивация, вдохновение, педагогический метод.

IMPORTANCE OF THE COACHING APPROACH IN EDUCATION AND ITS TECHNOLOGIES

ANNOTATION

The article talks about coaching and its technologies, which are very common in our time and are part of the education system, and their use in the classroom. Today, every step, every initiative of a teacher is associated with the need to introduce new pedagogical ideas and the consistent development of innovative educational technologies. The modern innovative approach involves the knowledge and use of qualitatively new personal categories, which should become not only desirable qualities of a teacher, but also real basic professional competencies. One of the innovative areas in the field of higher education is coaching - a new science that has its own subject, goals, philosophy, principles, directions and basic procedure. Many of the basic principles of coaching can be successfully applied to pedagogy. They allow you to create a new approach to the educational process, introduce interactive elements, create new meaning for both the teacher and students, increase their involvement in the process, increase motivation and responsibility for the result.

Key words: Coaching, technology, competence, modern education, internal potential, approach, motivation, inspiration, pedagogical method.

XXI asr - muhim o'zgarishlar davri. Bu yangi madaniyat davri, yangilangan ong va yangi imkoniyatlarni anglash darajasida shaxsga talablar qo'yadigan yangi texnologiyalarni joriy etish davri. Jamiyat rivojlanishining yangi shartlari, birinchi navbatda, sotsializatsiyaning eng muhim instituti - ta'lim maydoniga ta'sir qiladi.

Federal davlat ta'lim standarti ta'lim mazmuni va uning ta'lim natijasi qanday bo'lishi kerakligi haqida sifat jihatidan yangi g'oyani belgilaydi. Talabalar, muassasalarning ta'lim dasturlari va o'quv rejalariga qo'yiladigan talablar o'zgarimoqda. O'qituvchining kasbiy mahorati mezonlari, uning ishining maqsadi va usullari haqidagi g'oya o'zgarimoqda. O'zgartirishlar ta'lim natijalarini baholashning mazmuni va usullariga taalluqlidir. Endi ishlash bolaning bilimini, va hatto shaxsiy yutuqlarini tavsiflovchi murakkab ko'rsatkichlar to'plamidan iborat. "Umumjahon ta'lim faoliyati" va "malakaviy yondashuv" tushunchalari o'qituvchining kasbiy hayotiga kirib keldi. Ta'limda kompetensiyaga asoslangan yondashuv muammosi bugungi kunda eng dolzarb muammolardan biridir.

Bizning zamonamiz va yaqin kelajakdagi odamning turi mustaqil, ochiqko'ngil, guruhda ishlashga qodir, tayyor va doimiy ravishda yangi narsalarni o'rganishga, kerakli ma'lumotlarni mustaqil ravishda olish va qo'llashga qodir. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv birinchi o'ringa o'quvchilarning ongliligini emas, balki amaliy faoliyatda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish va faoliyat usullarini egallash qobiliyatini qo'yadi. Kompetensiyaga faqat mustaqil ravishda muammolarni qo'yish, ularni hal qilish uchun zarur bo'lgan bilimlarni izlash va tadqiqot orqali aniqlash orqali erishish mumkin. Kerakli kompetensiyalarni shakllantirish yo'li talabning maxsus tashkil etilgan faoliyatidir.

Bu o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish, mavzu va darsning tuzilishini o‘zgartirish, o‘quv jarayonini tashkil etishni o‘z ichiga oladi, shuningdek, o‘qituvchining ta’lim jarayonida yangi rolini anglash muhim jihatdir. O‘qituvchi birinchi navbatda bilimni uzatuvchi va uni o‘zlashtirishning to‘g‘riligini nazorat qiluvchi o‘rniga sherik, uni olishda xodim va o‘quvchining shaxsiy rivojlanishida unga hamroh bo‘lgan kouchga aylanadi.

Ijodkorlikni o‘rgatib bo‘lmaydi. Biroq ta’limdagi yangi usul – pedagogik kouchinglik orqali ijodiy o‘rganish va muvaffaqiyatga erishishni o‘rgatish mumkin.

Kouchinglik zamonaviy texnologiya sifatida bizga o‘ziga ishongan, o‘zini-o‘zi yetarli, maqsadli, ijobiy, o‘zi bilan uyg‘unlikda yashash va ishlashga qodir bo‘lgan yangi avlod yosh mutaxassislarini tayyorlash imkonini beradi. kouching (inglizcha coaching - trening) - bu shaxsga o‘zining shaxsiy va professional maqsadlarini aniqlash va unga erishishda professional yordam, ta’rif murabbiylik asoschisi Jon Uitmorga tegishli.

Kouchinglikning asosiy vazifasi har bir inson hayotda va ishda ajoyib muvaffaqiyatlarga erisha oladigan noyob, ijodiy shaxs ekanligiga ishonishdir. Atrof-muhit, ishlab chiqarish va yashash muhiti ta’sirida shakllangan cheklovchi e’tiqodlar, sharoitlar o‘zini istiqboli uchun zarur resurslarga ega bo‘lgan shaxsning salohiyatini rivojlantirishga to‘sqinlik qiladi.

Zamonaviy kouchinglik - bu menejmentda faol qo‘llaniladigan konsaltingning o‘ziga xos yo‘nalishi: xodimlarning etakchilik fazilatlarini rivojlantirish, nizolarni hal qilish, muassasaning korporativ madaniyatini saqlash, ishlab chiqarish faoliyati sifatini oshirish va boshqalar.

Kouchinglik falsafasi:

Hamma odamlar o‘zlarining kundalik hayotlarida ifodalagan narsalarga qaraganda ancha katta ichki qobiliyatlarga ega.

- Har bir inson kuchli salohiyatga ega;
- Muvaffaqiyatga erishish uchun odam allaqachon barcha zarur resurslarga ega;
- Kuchli tomonlarga e’tibor qarating;
- Xatolardan emas, muvaffaqiyatdan o‘rganing;
- Muammoga emas, yechimga e’tibor qarating;
- Qabul qilish, ochiqlik va ishonch o‘zaro munosabatlarning kalitidir;
- Yo‘nalish: hozirgidan kelajakka;
- Baho yoki maslahat yo‘q! Barcha javoblar insonning ichida - inson o‘zini o‘zi baholaydi;
- Yengillik, pozitivlik.

Hozirgi kunda bir qator davlatlarda o‘qituvchilik amaliyotida kouchinglik g‘oyasi amalga oshirilmoqda. Rossiya ta’lim tizimiga kouchinglikni joriy etish mualliflaridan biri N.M.Zyryanova bu tushunchani so‘zning keng va tor ma’nosida ko‘rib chiqadi.

Keng ma’noda kouchinglik “insonga ichki salohiyatni safarbar qilish, zarur qobiliyatlarni rivojlantirish va yangi ko‘nikmalarni shakllantirish orqali optimal vaqtda o‘zi uchun muhim bo‘lgan maqsadlarga erishishga yordam beradigan maslahat yordami shaklidir”. Torroq ta’rifga ko‘ra, kouchinglik - bu "insonning maqsadlarini aniqlash va ularga erishishning optimal usullarini ishlab chiqish jarayoni"

Hozirgi bosqichda ta’limdagi kouchinglik haqida gapirganda, “Kouching yondashuv” atamasini qo‘llash to‘g‘riroq bo‘ladi. Ta’lim faoliyatidagi kouchinglikning o‘ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, “o‘qituvchi-kouch” va “talaba-chempion” o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar nihoyatda individuallashtirilgan, aniq bir o‘quvchiga qaratilganligi va shuning uchun ham katta ta’sir ko‘rsatadi. O‘qituvchi-kouch maslahat beruvchi maslahatchi emas, balki ta’lim muammolariga yechim topishda, "champion o‘quvchi"ning ijodiy salohiyatini ochib berishda, ijobiy natijalarga erishishda qo‘llab-quvvatlash va yordam berishda professional ilhomlantiruvchi sifatida ishlaydi. Shunday qilib, ta’lim muhitiga kouchingning yondashuvini joriy etish rivojlanish va o‘rganish jarayonlarini maksimal darajada individuallashtirishi mumkin.

Kouchinglik pedagogik uslub sifatida teng huquqli hamkorlikka asoslangan o‘zaro hamkorlik bo‘lib, u talabalarning salohiyatini ochishga, mas’uliyatni, motivatsiyani va umuman samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

Keling, ta'lim uchun kouchinglikning dolzarbligini ko'rib chiqaylik:

- Yangi mahsulot yaratish
- Bozor talablariga javob beradigan mutaxassislariga talab
- Ta'lim sifatini saqlab qolish
- O'qituvchini ishida qo'llab-quvvatlash
- Yangi samarali o'qitish uslubi
- Jamoa ichidagi munosabatlar
- Ichki muammolarni hal qilish.

O'qituvchilik amaliyotida kouchinglikdan foydalanishning qanday afzalliklari bor?

- Individual yondashuv.
- Interaktiv yondashuv.
- Rivojlanish, o'rganishga qiziqishni rag'batlantirish.
- Motivatsiya va xabardorlikni oshirish.
- O'qituvchi va talabaning natijalari uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olish.
- O'qituvchilar uchun yangi kompetensiyalarni rivojlantirish.
- Shaxsiy javobgarlikni o'z zimmasiga olish.
- Natijalardan qoniqish.
- "Yuqori ekologik va insoniy" yondashuv – ishonch va ochiqlik.

O'qituvchilar tarkibi va talabalar bilan sifat jihatidan yangi munosabatlarni yaratish imkoniyati.

Shuni ta'kidlashni istardimki, o'qitish amaliyotida kouching yondashuvidan foydalanish ma'lum qadriyatlarga asoslanishi kerak:

- maxfiylik.
- halollik.
- ishonch.
- ochiqlik.
- shaffoflik.
- yaxlitlik.
- samimiylik.
- tenglik.

O'qituvchi-kouchning pedagogik amaliyotida qo'llaniladigan asosiy usullarni ko'rib chiqamiz:

Faol tinglaydi, kuchli savollar beradi.

Maqsadni aniqlash, reja tuzish, qaror qabul qilish, g'oyalar yaratish, harakat qilishda yordam beradi.

Diqqatni natijalarga qaratadi.

Ilhomlantiradi, rag'batlantiradi, tashvish va stressni yengillashtiradi.

Fikr bildiradi.

O'qitish amaliyotida kouching yondashuvidan foydalanish o'qituvchi uchun yangi rolni anglatadi:

O'qituvchi shunchaki bilim bermaydi, u iste'dodli murabbiydir.

O'qituvchi o'z imkoniyatlarini va talabalarning imkoniyatlarini ochib beradi.

Kouchinglik - aytishdan ko'ra ko'proq savol berishdir...

· Kuchli savollar ma'lumot to'plash uchun emas, balki o'quvchini o'zini tinglashga, unga g'oyalar yaratishga va uning yechimlarini olishga yordam berishga taklif qilishdir.

· Kuchli savollar o'z-o'zini mulohaza qilishga chorlaydi, qo'shimcha yechimlarni taklif qiladi va ijodkorlikka olib keladi.

· Kuchli savollar o'quvchini ichkariga yoki kelajakka qarashga undaydi.

· Kuchli savollar cheklovlarni olib tashlaydi va g'oyalar uchun joy ochadi.

Tadqiqot davomida turli xil kouchinglik usullaridan foydalandik. Eng keng tarqalgani - bu bilim g'ildiragida talabalar tomonidan bilimlarni aks ettirish. Masalan, biz "Buxgalteriya balansi" mavzusini muayyan masalalar bo'yicha o'rganamiz:

1. Buxgalteriya (moliyaviy) hisobotlarining tarkibi.
2. Balanslar tasnifi.
3. Balansning mazmuni.
4. Aylanma aktivlar.
5. Kapital va zaxiralar.
6. Uzoq muddatli majburiyatlar.
7. Qisqa muddatli majburiyatlar.

Talabalarga dars boshida bir bilim g'ildiragida, dars oxirida esa ikkinchisida o'z bilimlarini aks ettirishni va g'ildirakning qanday o'zgarganligini, u bir tekisroq bo'lganligini solishtirishni taklif qildik. Uni yanada silliq qilish uchun nima qilish kerak?

Talabalar o'z bilimlarini 0 dan 10 gacha bo'lgan shkala bo'yicha baholaydilar, uni har bir sektorda tanlangan rang bilan belgilaydilar.

Masshtablash - bu vaziyatni tasvirlashning grafik usuli. Asbob vaziyatning vizual tasviri asosida o'zingizning rivojlanish zonalaringizni ko'rish imkonini beradi. Ushbu vakillik vaziyatni ma'lum bir vaqtda eng maqbul darajaga "yaqinlashtirish" darajasini tushunishga yordam beradi.

Bundan tashqari, biz "Ladder" shkalasi kabi elementdan foydalanamiz. Unda 1 dan 10 gacha bo'lgan talabalar quyidagi savollarga javob berish orqali o'zlarining muvaffaqiyatlarini belgilaydilar.

1. Mavzuni tushunishda qiynalayapman.
2. Mavzu bo'yicha topshiriqni bajarish uchun nimadan foydalanish kerakligini bilaman.
3. Men o'rgana olaman, asosiy tushuncha va atamalarni bilaman.
4. Men bironing yordami bilan topshiriqlarni bajaraman.
5. Men topshiriqlarni faqat namuna bo'yicha bajaraman.
6. Mavzu bo'yicha topshiriqlarni o'zim bajaraman.
7. Mavzu bo'yicha test va testlarni ishonch bilan yakunlay olaman.
8. Men topshiriqlarni bajarish bo'yicha o'z variantimni taklif qila olaman.
9. Fan bo'yicha test sinovi muvaffaqiyatli yakunlanishiga ishonchim komil.
10. Mavzu bo'yicha bilimlarni ma'lum bir kasbni egallash bilan bog'layman.

Baholash shkalasi:

Dars oxirida 1__2__3__4__5__6__7__8__9__10

O'qituvchi-kouch ishidagi eng maqbul savollarni ko'rib chiqamiz:

Maqsadlarni belgilash- Nima xohlaysiz ?

Atrofdagi haqiqat - Hozir nima bo'lyapti?

Xususiyatlar ro'yxati - Siz nima qila olasiz?

Sening xohishing- Nima qilasan?

Siz xohlagan narsangizga erishganingizni qanday bilasiz?

Yakuniy natija formati qanday?

O'qituvchi kouch har bir talabada bilim uchquni alanganishiga, o'sish istagi uyg'onishiga intilishi lozim.

O'qituvchi kouch quyidagi savollarni o'z amaliyotida talabalarga berishi lozim:

Yordam kerak? Nima yana? Agar javobni bilsangiz, nima degan bo'lardingiz?

Siz va boshqalar uchun qanday oqibatlariga olib kelishi mumkin?

Siz qanday mezonlardan foydalanasiz?

Siz uchun bu borada eng qiyin narsa nima?

Agar sizning o'rningizda bo'lsa, boshqa bironing qanday maslahat bergan bo'lardingiz?

O'zingiz bilgan eng dono odam bilan suhbatni tasavvur qiling. U sizga nima qilishni buyuradi?

Keyin nima qilishni bilmayman. Sizchi?

Agar shunday qilsangiz/aytsangiz nimaga erishasiz/yo‘qotasiz?

Agar boshqa birov shunday desa/harakat qilsa, siz nimani his qilasiz/o‘ylaysiz/qilasiz?

Siz nima qilasiz?

Buni qachon amalga oshirish niyatidasiz?

Maqsadingizga erishasizmi?

Yo‘lda qanday to‘siqlar bo‘lishi mumkin?

Bu haqda kim bilishi kerak?

Sizga qanday yordam kerak? Kimniki?

Aynan mana shu savollar o‘quvchilarga o‘zlarini yaxshiroq bilishga, o‘z imkoniyatlarini kashf etishga, o‘z imkoniyatlarini tan olishga va namoyon etishga yordam beradi. Ijobiy fikrlaydigan talaba o‘qishda, oilasi va do‘stlari bilan muloqotda yuqori natijalarga erishadi. Kouchinglik texnikasi o‘qituvchilarning bilishi va o‘z ishida foydalanishi uchun foydali deb hisoblayman. Ular nafaqat o‘quvchilarni, balki o‘zlarini, atrof-muhitini, professor-o‘qituvchilarini ham bilishga yordam beradi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Епишева О. Б., что такое педагогическая технология // Школьные технологии. 2004. №1. – С. 31-36.
2. Зырянова Н.М. Коучинг в обучении подростков // Вестник практической психологии образования. – 2004. – №1. – С. 46–49.
3. Уитмор, Дж. Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод управления персоналом / Джон Уитмор. – М.: Альпина Пабlishер, 2012. – 309 с.
4. Научно-методический журнал. Региональная школа управления. № 1, 2013
5. Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические методы и техники. – СПб.: Питер, 2003. – 204 с.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz